

DESIGN FOR OPEN ACCESS PUBLICATIONS IN EUROPEAN RESEARCH AREAS FOR SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

Deliverable 5.2 Public website and toolbox

Grant Agreement number	: 731031
Project acronym	: OPERAS-D
Project title	: Design for Open access Publications in European Research Areas for Social sciences and humanities
Funding Scheme	: INFRASUPP-03-2016
Project's coordinator Organization	: CLEO-CNRS
E-mail address	: pierre.mounier@openedition.org
Website	: http://operas.hypotheses.org
WP and tasks contributing	: WP 5 Task 5.2
WP leader	: Max Weber Stiftung
Dissemination level	: PU
Due date	: Feb. 17
Delivery date	: Feb. 17

The project has received funding from European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement 731031.

This publication reflects only the author's views – the Community is not liable for any use that may be made of the information contained therein.

Draft version

Contents

CONTENTS	2
I. VISUAL IDENTITY.....	3
II. TEXTS, PRESENTATIONS, PROMOTIONAL MATERIAL	3
III. PROJECT WEBSITE	3
IV. SOCIAL MEDIA	4
V. E-NEWSLETTER.....	4
VI. EDITORIAL CALENDAR AND EVENT CALENDAR	4
VII. ANNEX 1. AGREEMENT FOR VISUAL IDENTITY	6

I. Visual identity

A visual identity for the project is in preparation. It will be made available for use by interested stakeholders and will include the following:

- a logo displaying the project acronym “OPERAS” in different formats
- an extension of the logo displaying the acronym “OPERAS-D”
- a web banner to be used on the project website <https://operas.hypotheses.org/>
- a color scheme defining two primary and 2 secondary colors
- a flyer, 6 pages, DIN long format

II. Texts, presentations, promotional material

A flyer as part of the visual identity of the project is being developed. It will be made available as a pdf to all stakeholders and on the project website. The flyer will be flexible enough to adapt its content to future developments of the project. It will include a link to the project website and to the social media that the project uses, as well as advertise registration for the e-newsletter. A preliminary flyer has been developed for circulation.

A template for presentations (Power Point) is being developed. The template will include the OPERAS logo as well as the logo of the European Commission. All stakeholders are free to add their own logos to the presentation template.

Other texts and promotional material, e.g. articles, reports, videos, will be developed further on in the project if the need arises and will be made available on the project website.

III. Project website

A project website has been developed and is available at <https://operas.hypotheses.org/>. The OPERAS project website is hosted by Hypotheses, a platform for social sciences and humanities (SSH) research blogs. The project website is available in English and will include, but is not limited to, the following pages or features:

- Main page explaining OPERAS (“About” page)
- Explaining OPERAS-D and its relation to OPERAS (“About OPERAS-D” page)
- Presenting the partners of the project with links to their respective websites
- Presenting the future governance model of the project
- Informing about news and events in the project
- A bibliography or link list (including links to relevant information about Open Access (OA) for SSH)
- A feature that enables interested parties to subscribe to the e-newsletter and to follow the social media channels
- Contact details of the project manager and credits

Project partners are encouraged to contribute to the bibliography/link list (not necessarily limited to English), the presentation of their organization on the website, as well as to the news and events by reporting to MWS.

IV. Social media

The activity in social media channels will facilitate a two-way conversation and will enable the project to reach a broader audience than through more traditional dissemination activities. It is intended that the whole OPERAS consortium will take an active part in the conversations and they are encouraged to use #OPERAS and @OPERASEU for relevant posts on their own social media channels. All social media accounts will be administered and maintained by MWS. All social media accounts will be in English and use the OPERAS logo as main image.

Twitter: OPERAS is on Twitter using the name “OPERAS” (@OPERASEU). OPERAS will follow all project partners and it is expected that all project partners will become followers of OPERAS.

Facebook: OPERAS has a Facebook page using the name “OPERAS” (@OPERASEU). OPERAS will like all pages of project partners and project partners are expected to like the OPERAS page (“like as your Page”). The page will be kept up to date with regard to events and it will include the contact details of the project manager and the link to the OPERAS project website.

LinkedIn: OPERAS will maintain a LinkedIn page using the name “OPERAS”. The page will include a link to the project website, as well as the contact details of the project manager.

V. E-newsletter

An e-newsletter will be disseminated in English on a 3-months basis, informing key stakeholders of project developments. Registration to the e-newsletter will also be free to the interested public and will be advertised on the project website, the flyer and through social media channels.

VI. Editorial calendar and event calendar

An editorial calendar and an event calendar have been created. All members of the OPERAS core group will be enabled to see and update the information displayed.

The editorial calendar will show the time frame and means for dissemination of communication material through social media, the e-newsletter and the website.

The event calendar will show the most important annual exhibitions, expositions and congresses that will take place in the following years and which at least one member of the consortium will attend. The results of those activities will be published on the OPERAS website and will be disseminated through social media channels and the e-newsletter

VII. Annex 1. Agreement for visual identity

(next page)

Max Weber Stiftung
Digital Humanities Officer/Referentin für Digital Humanities
Elisabeth Heinemann
Rheinallee 6
53173 Bonn

Datum 03.02.2017

Angebot 0096_17
Projekt Informationsmaterial OPERAS

Sehr geehrte Frau Heinemann,

laut aktuellem Rahmenvertrag bieten wir die Erstellung von Informationsmaterial (Visual Identity) für das Konsortium »OPERAS« wie folgt an:

Leistung	Anzahl	Einzelpreis	Betrag
1. Entwicklung einer optischen Marke			
1.1 Logo Entwicklung eines Wort- und/oder Bildzeichens	3 Tg.	1.000,00 €	3.000,00 €
1.2 Logo-Erweiterung (OPERAS-D) Entwicklung eines erweiterten Wortzeichens für die Bezeichnung der "D"-Designstudie.	0,5 Tg.	1.000,00 €	500,00 €
1.3 Entwurf von Logovarianten kleine, quadratische Version sowie Logovariante mit zusätzlichem Text	0,5 Tg.	1.000,00 €	500,00 €
1.4 Entwurf Web-Banner Entwicklung der Grundgestaltung eines Web-Banners	3 h	125,00 €	375,00 €

Übertrag 4.375,00 €

Leistung	Anzahl	Einzelpreis	Betrag
1.5 Farben/Farbsystem Definition von Farbklima, Farbwelt, 2 Primär- und 2 Sekundärfarben orientiert an den Farben/Farbsystem der MWS	0,5 Tg.	1.000,00 €	500,00 €
Zwischensumme			4.875,00 €

2. Agenturleistung Umsetzung

2.1 Umsetzung Flyer 6-seitiges Web-PDF (ohne Animation), im Format DIN lang basierend auf Grundlage des bestehenden Corporate Designs der MWS. Layout/Satz und drei Korrekturrunden inkl. Reinzeichnung. Bild- und Textmaterial wird vom Kunden geliefert.	1 pau.	795,00 €	795,00 €
2.2 Template-Erstellung inkl. Reinzeichnung Übergabe der offenen Daten in InDesign an den Kunden.	3 h	75,00 €	0,00 €
2.3 Umsetzung Web-Banner Layout/Satz und drei Korrekturrunden inkl. Reinzeichnung. Bild- und Textmaterial wird vom Kunden geliefert.	2 h	95,00 €	190,00 €
Zwischensumme			985,00 €

3. Agenturleistung Projektmanagement

3.1 Projektabwicklung Zeitplanung, Steuerung, Abstimmung mit allen Projektbeteiligten	3 h	95,00 €	285,00 €
Zwischensumme			285,00 €

Nettobetrag	6.145,00 €
+ 19% MwSt	1.167,55 €
Summe	7.312,55 €

Das Angebot umfasst drei Gestaltungs-korrekturphasen. Weitere Korrekturen sowie Autorenkorrekturen werden nach Aufwand mit 95 € pro Stunde berechnet. In Klammern stehenden Positionen sind optional und werden in der Angebotssumme nicht berücksichtigt.

Nutzungsrechte

Die Nutzungsrechte für die verabschiedete Corporate Designlinie werden zeitlich und räumlich uneingeschränkt ohne Zusatzkosten an den Auftraggeber übertragen. Die Übergabe benötigter Corporate-Fonts ist nicht Bestandteil des Angebots. Entsprechende Schriftlizenzen müssen selbstständig erworben werden. Sofern im Angebot nicht gesondert ausgewiesen, werden für im Entwurf exemplarisch platzierte Texte und Bilder keine Nutzungsrechte übertragen.

Die Prüfung von Rechtsfragen, insbesondere aus dem Bereich des Wettbewerbs-, Urheber-, und Warenzeichenrechts, ist nicht Aufgabe der Agentur. Sie haftet daher nicht für die rechtliche Zulässigkeit oder Schutzfähigkeit des Inhalts und/oder der Gestaltung der Arbeitsergebnisse.

Fremd- und Zusatzkosten

Fremdkosten werden möglichst direkt weiterberechnet. Bei Rechnungsabwicklung über die Agentur erheben wir eine Service-Gebühr von 15 % sowie bei Fotografie, Illustration und Text den gesetzlichen Beitrag zur Künstlersozialversicherung von derzeit 4,8%.

Reisekosten werden bei Bedarf nach Aufwand abgerechnet. Bei Reisen mit der Deutschen Bahn gelten die aktuellen Preise (www.bahn.de), die nicht belegführend abgerechnet werden.